

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12607735>
УДК 621.391.8

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ РАДИОВОЛНОВОГО МОНИТОРИНГА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ СЫРЬЯ В СИЛОСНЫХ ЁМКОСТЯХ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

С.М. Левин,
к.ю.н., PhD, проф. кафедры автоматизированных систем управления
К.И. Колпакова,
студентка кафедры автоматизированных систем управления,
Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники,
г. Томск

Аннотация: В статье описана разработка радиоволновой системы для мониторинга уровня сырья в силосах. Применение радиоволновых датчиков Limaco31 позволяет значительно увеличить точность измерений, снижая зависимость от человеческого фактора и ошибки, связанные с традиционными методами ручного замера. Система предусматривает автоматический сбор данных и возможность их интеграции с ERP-системой предприятия для автоматизации процессов учета и планирования запасов. Ключевые преимущества предложенной системы включают сокращение операционных расходов за счет уменьшения необходимости в частых физических проверках запасов, улучшение безопасности труда благодаря минимизации ручных вмешательств и повышение общей операционной эффективности. Инновационный подход обеспечивает обновление данных об уровне сырья в реальном времени, что способствует более точному и оперативному управлению производственными ресурсами. Результаты предложенного проекта показывают, что радиоволновые измерение уровня сырья в силосах может служить эффективным инструментом для оптимизации производственных процессов в агропромышленных комплексах и других отраслях, где критически важен контроль за объемом сырьевых запасов.

Ключевые слова: радиоволновая система, мониторинг уровня сырья, силосы, Limaco31, автоматизация учёта, ERP-система, агропромышленный комплекс, управление запасами, операционная эффективность, промышленная автоматизация

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF AN INTEGRATED RADIO WAVE MONITORING SYSTEM TO CONTROL THE LEVEL OF RAW MATERIALS IN SILOS CONTAINERS AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

C.M. Levin,

Candidate of Law, PhD, Professor of the Department of Automated Control Systems

K.I. Kolpakova,

student of the Department of Automated Control Systems,
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics,
Tomsk

Annotation: The article describes the development of a radio wave system for monitoring the level of raw materials in silos. The use of Limaco31 radio wave sensors can significantly increase measurement accuracy, reducing dependence on the human factor and errors associated with traditional manual measurement methods. The system provides for automatic data collection and the ability to integrate it with the enterprise's ERP system to automate inventory accounting and planning processes. Key benefits of the proposed system include reduced operating costs by reducing the need for frequent physical inventory checks, improved worker safety by minimizing manual interventions, and improved overall operational efficiency. The innovative approach provides real-time updates on raw material levels, which facilitates more accurate and responsive management of production resources. The results of the proposed project show that radio wave measurement of the level of raw materials in silos can serve as an effective tool for optimizing production processes in agricultural complexes and other industries where control over the volume of raw materials is critical.

Keywords: radio wave system, raw material level monitoring, silos, Limaco31, accounting automation, ERP system, agro-industrial complex, inventory management, operational efficiency, industrial automation

Промышленное производство сегодня сталкивается с необходимостью повышения эффективности и снижения затрат на каждом этапе процесса [1]. Особенно актуальным это становится в контексте управления запасами сырья в условиях постоянно меняющихся рыночных требований и цен на сырьё. В частности, точный контроль за уровнем запасов в силосах [2] позволяет предотвратить излишние затраты на хранение и уменьшить риски, связанные с нехваткой материалов, что может привести к остановке производственных линий. Системы мониторинга, основанные на радиоволновой технологии, представляют собой современное решение, которое заменяет устаревшие механические и электромеханические методы, такие как поплавковые системы или ручные замеры [3]. Эти методы не только трудоёмки, но и часто не обеспечивают необходимой точности из-за влияния человеческого фактора и физических изменений внутри силосов, таких как образование комков или налипание материала на стенки. Радиоволновые системы, в свою очередь, минимизируют эти риски, обеспечивая автоматизированное и непрерывное измерение уровней сырья [4]. Такие системы способны детектировать уровни веществ различной плотности и консистенции без физического контакта с материалом, что исключает возможность коррозии или механического износа измерительных элементов.

Дополнительное значение такой системы заключается в возможности интеграции с централизованными системами управления производством (ERP системами) [5], что позволяет оперативно реагировать на изменения в запасах и адаптировать производственные планы в реальном времени. Это особенно актуально для предприятий агропромышленного комплекса, где своевременное пополнение запасов критично для поддержания непрерывности процессов [6].

Контроль уровня сырья в силосах представляет собой значительную операционную проблему для многих отраслей,

особенно в агропромышленном комплексе и химической промышленности [7]. Эффективное управление этим процессом требует высокой точности измерений и оперативности данных, что традиционные методы часто не могут обеспечить из-за ряда ограничений и сложностей. Одной из основных проблем является влияние физических свойств сырья на процесс измерения. Например, пыль, возникающая при заполнении силосов зерном или порошкообразными материалами, может серьезно нарушить работу датчиков, основанных на оптических или других контактных технологиях [8]. Влажность и конденсация также являются значительными препятствиями, поскольку могут влиять на чувствительность датчиков и точность измерений.

Кроме того, изменение характеристик сырья, таких как плотность и агрегатное состояние, может влиять на результаты измерений, сделанных с помощью традиционных методов, таких как емкостные или механические уровнемеры [9]. Такие системы требуют регулярной калибровки и могут быть подвержены ошибкам из-за адгезии материалов к датчикам или из-за их износа. Дополнительную сложность вносит необходимость интеграции данных о запасах в силосах с системами планирования и логистики предприятия [10]. Существующие системы контроля часто работают изолированно и не обеспечивают автоматического обмена данными с другими информационными системами предприятия, что затрудняет оперативное управление запасами и может привести к перерасходу ресурсов или срывам в снабжении. Также стоит отметить проблему высоких начальных затрат на установку и обслуживание некоторых видов датчиков [11], что может быть экономически нецелесообразно для мелких и средних производств. Эта проблема особенно актуальна в условиях экономической нестабильности и колебаний цен на рынке сырья.

Разработка радиоволновой системы контроля

Для реализации системы контроля уровня сырья в силосах был выбран радарный уровнемер Limaco31. Этот датчик, установленный в верхней части каждого силоса, обладает высокой чувствительностью и защищённой антенной, что позволяет ему эффективно функционировать в условиях высокой пыльности и влажности, типичных для силосных бункеров. Limaco31 излучает радиоволны,

которые отражаются от поверхности содержимого силоса и возвращаются обратно к датчику. Время, необходимое для возвращения эхо-сигнала, преобразуется в данные о текущем уровне сырья в ёмкости.

Система интегрирована с центральным сервером через специализированное программное обеспечение Osiris, которое обеспечивает сбор, обработку и архивацию данных с датчиков. Программное обеспечение разработано на языке C# и использует технологию.NET для обработки данных в реальном времени. Для обмена данными между радиоволновыми радарными и сервером применяется протокол Modbus TCP, который позволяет обеспечить быструю и надёжную передачу информации по промышленной сети.

База данных, реализованная на MS SQL Server, используется для хранения агрегированных данных о уровнях сырья в силосах. Это позволяет проводить аналитическую обработку собранной информации и оптимизировать логистические и производственные процессы на предприятии. Сервер базы данных настроен таким образом, чтобы обеспечивать высокую доступность и защиту данных, включая резервное копирование и восстановление после сбоев.

Основным элементом аппаратной части системы является Osiris Server, который работает под управлением операционной системы Windows Server. Сервер оборудован множественными сетевыми интерфейсами для подключения к различным сегментам промышленной сети и имеет достаточный объём оперативной памяти и процессорную мощность для обработки данных с множества датчиков в режиме реального времени.

Коммуникационная инфраструктура основывается на промышленных коммутаторах, которые поддерживают протоколы промышленной автоматизации и обеспечивают высокий уровень надёжности и защиты передаваемой информации. Это важно, так как данные от радарных уровнемеров Limaco31 требуют точности и минимальной задержки для обеспечения актуальности данных об уровне сырья.

Результаты

Разработанная система радиоволнового мониторинга уровня сырья в силосах демонстрирует значительное улучшение управления запасами благодаря высокой точности измерений. Радиоволновые

датчики Limaco31 с точностью до 0.1% существенно превосходят предыдущие системы, что позволяет более точно планировать использование сырья, снижая издержки от его избыточного наличия или нехватки. Интеграция предполагаемой системы с ERP-платформой предприятия может автоматизировать многие бизнес-процессы, связанные с учетом и логистикой сырья, устраняя ошибки, связанные с ручным вводом данных и ускоряя процесс принятия управленческих решений. Это также способствует снижению операционных затрат за счёт уменьшения необходимости ручных проверок запасов и оптимизации использования рабочей силы.

Безопасность труда может значительно улучшиться за счёт сокращения необходимости входа персонала в силос для замеров уровня сырья. Система обладает высокой реактивностью на изменения производственных потребностей, позволяя оперативно адаптироваться к внезапным изменениям в потреблении сырья, что улучшает способность предприятия к быстрой корректировке производственных и закупочных планов.

Выводы

Разработка системы радиоволнового мониторинга для контроля уровня сырья в силосах представляет собой значительный шаг в улучшении управления производственными процессами на предприятиях. Внедрение данной системы демонстрирует, как применение современных технологических решений может революционизировать традиционные подходы к управлению запасами и повысить общую операционную эффективность.

Первым и, возможно, самым значимым результатом внедрения радиоволновых датчиков Limaco31 является возможность получения точных и надёжных данных о состоянии запасов в реальном времени. Это позволяет существенно снизить человеческий фактор и ошибки, связанные с ручными измерениями, которые традиционно использовались на предприятии. Радиоволновая технология, благодаря своей высокой точности измерений и способности работать в экстремальных условиях (пыль, влажность, наличие агрессивных паров), обеспечивает достоверность данных, что критически важно для планирования и оптимизации производственных процессов. Следующим важным аспектом является интеграция данных от датчиков с ERP-системой предприятия. Эта интеграция позволяет

автоматизировать множество процессов, начиная от учёта запасов и заканчивая финансовым планированием. Автоматизация данных процессов уменьшает временные затраты сотрудников и повышает точность управленческих решений, основанных на актуальной и полной информации о наличии и потребностях в сырье.

Операционная эффективность также улучшается за счёт снижения затрат на обслуживание. Радиоволновые датчики не требуют частого технического обслуживания, в отличие от многих других типов измерительного оборудования, что снижает общие затраты на поддержку системы в рабочем состоянии. К тому же, минимизация необходимости входа в силосы для проведения измерений значительно увеличивает безопасность рабочих, снижая риск несчастных случаев. Система позволяет не только отслеживать текущие запасы, но и анализировать данные за длительные периоды, что способствует более точному прогнозированию потребностей в сырье и планированию закупок. Это, в свою очередь, оптимизирует процесс управления запасами, позволяя предприятию оперативно реагировать на изменения в рыночной ситуации и внутренних производственных потребностях.

Наконец, система обладает значительным потенциалом для масштабирования и адаптации под специфические условия других отделений или даже других предприятий в рамках корпоративной сети. Это означает, что разработанные подходы и технологии могут быть успешно адаптированы и применены в других контекстах, что открывает дополнительные возможности для масштабирования и дальнейшего развития инновационных практик управления запасами на предприятиях различных масштабов и профилей деятельности.

Таким образом, внедрение радиоволновой системы контроля уровня сырья в силосах приводит к повышению эффективности, снижению операционных рисков и оптимизации ресурсного планирования, что является значительным вкладом в общее повышение производительности и конкурентоспособности предприятия.

Список литературы

- [1] Munirathinam S. Industry 4.0: Industrial internet of things (IIOT) / S. Munirathinam // *Advances in computers*. – Elsevier, 2020. Т. 117. №. 1. 129-164 с.
- [2] Kodali R.K. IoT monitoring system for grain storage / R.K. Kodali, J. John, L. Boppana // *2020 IEEE International Conference on Electronics, Computing and Communication Technologies (CONECCT)*. – IEEE, 2020. 1-6 с.
- [3] Bernstein H. *Measuring electronics and sensors: basics of measurement technology, sensors, analog and digital signal processing*. / H. Bernstein – Springer Nature, 2021.
- [4] Liu C. *The Applications of RFID on Material Management in Industry 4.0— Examples from TFT/LCD Industry: дис.* / С. Liu – Politecnico di Torino, 2021.
- [5] Shukor S.A. Enterprise resource planning (ERP) adaptation in Malaysia agricultural SME: issues and trends / S.A. Shukor, A. Sheikhi, A.H.M. Nashir // *J. Theor. Appl. Inf. Technol.* – 2020. Т. 98. №. 12. 2046-2062 с.
- [6] Carranza C.K. *Inventory Management Model for The Packaging Process of Perishable Foods for Export in Latin America* / C.K. Carranza, A.L. Eyzaguirre, F. Maradiegue // *Proceedings of the 2023 9th International Conference on Industrial and Business Engineering*. – 2023. 228-234 с.
- [7] Coradi P.C. Technological and sustainable strategies for reducing losses and maintaining the quality of soybean grains in real production scale storage units / P.C. Coradi et al. // *Journal of stored products research*. – 2020. Т. 87. 101624 с.
- [8] Rayhana R. Printed sensor technologies for monitoring applications in smart farming: A review / R. Rayhana, G.G. Xiao, Z. Liu // *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*. – 2021. Т. 70. 1-19 с.
- [9] Nyabadza A. et al. Review of materials and fabrication methods for flexible nano and micro-scale physical and chemical property sensors / A. Nyabadza et al. // *Applied Sciences*. – 2021. Т. 11. №. 18. 8563 с.
- [10] Greif T. Information Value Analysis for Real-Time Silo Fill-Level Monitoring / T. Greif, N. Stein, C.M. Flath // *INFORMS Journal on Applied Analytics*. – 2023. Т. 53. №. 4. 283-294 с.

[11] Giordano M.R. From low-cost sensors to high-quality data: A summary of challenges and best practices for effectively calibrating low-cost particulate matter mass sensors / M.R. Giordano et al. // *Journal of Aerosol Science*. – 2021. Т. 158. 105833 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Munirathinam S. Industry 4.0: Industrial internet of things (IIOT) / S. Munirathinam // *Advances in computers*. – Elsevier, 2020. Vol. 117. No. 1. 129-164 p.

[2] Kodali R.K. IoT monitoring system for grain storage / R.K. Kodali, J. John, L. Boppana // *2020 IEEE International Conference on Electronics, Computing and Communication Technologies (CONECCT)*. – IEEE, 2020. 1-6 p.

[3] Bernstein H. Measuring electronics and sensors: basics of measurement technology, sensors, analog and digital signal processing. / H. Bernstein – Springer Nature, 2021.

[4] Liu C. The Applications of RFID on Material Management in Industry 4.0— Examples from TFT/LCD Industry: dis. / C. Liu – Politecnico di Torino, 2021.

[5] Shukor S.A. Enterprise resource planning (ERP) adaptation in Malaysia agricultural SME: issues and trends / S.A. Shukor, A. Sheikhi, A.H.M. Nashir // *J. Theor. Appl. Inf. Technol.* – 2020. Т. 98. No. 12. 2046-2062 p.

[6] Carranza C.K. Inventory Management Model for The Packaging Process of Perishable Foods for Export to Latin America / C.K. Carranza, A.L. Eyzaguirre, F. Maradiegue // *Proceedings of the 2023 9th International Conference on Industrial and Business Engineering*. – 2023. 228-234 p.

[7] Coradi P.C. Technological and sustainable strategies for reducing losses and maintaining the quality of soybean grains in real production scale storage units / P.C. Coradi et al. // *Journal of stored products research*. – 2020. Т. 87. 101624 p.

[8] Rayhana R. Printed sensor technologies for monitoring applications in smart farming: A review / R. Rayhana, G.G. Xiao, Z. Liu // *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*. – 2021. Т. 70. 1-19 p.

[9] Nyabadza A. et al. Review of materials and fabrication methods for flexible nano and micro-scale physical and chemical property sensors / A. Nyabadza et al. // Applied Sciences. – 2021. Т. 11. No. 18. 8563 pp.

[10] Greif T. Information Value Analysis for Real-Time Silo Fill-Level Monitoring / T. Greif, N. Stein, C.M. Flath // INFORMS Journal on Applied Analytics. – 2023. Т. 53. No. 4. 283-294 p.

[11] Giordano M.R. From low-cost sensors to high-quality data: A summary of challenges and best practices for effectively calibrating low-cost particulate matter mass sensors / M.R. Giordano et al. // Journal of Aerosol Science. – 2021. Т. 158. 105833 p.

© С.М. Левин, К.И. Колпакова, 2024

Поступила в редакцию 5.06.2024
Принята к публикации 20.06.2024

Для цитирования:

Левин С.М., Колпакова К.И. Разработка и внедрение интегрированной системы радиоволнового мониторинга для контроля уровня сырья в силосных ёмкостях на промышленных предприятиях // Инновационные научные исследования. 2024. № 6-2(44). С. 57-66.
URL: <https://ip-journal.ru/>